

मुगल चित्रकला में रंग संयोजन

उषा महोबिया

सहायक प्राध्यापक " इतिहास "

शा. महारानी लक्ष्मी बाई स्नातकोत्तर, कन्या महाविद्यालय किला भवन इन्दौर, (म.प्र)

प्राचीन समय से ही भारतीय चित्रकला का इतिहास बहुत समृद्ध विषाल एवं विस्तृत रहा है। मुस्लिम आक्रमण से पूर्व जैन, बौद्ध एवं हिन्दुओं ने चित्रकला के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। अजंता चित्रकला विषय में प्रसिद्ध है, और इन चित्रों का निर्माण गुप्त काल में हुआ जिन पर प्राकृतिक रूप से बने रंगों का प्रयोग किया गया है।

मध्यकाल में चित्रकला में महात्वपूर्ण परिवर्तन आये, सल्तनत काल की चित्रकला में ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है। दरबारी चित्र, वीणा, सितार, वेषभूषा, आभूषण आदि के चित्रों में सजीव रंगों का प्रयोग किया गया। जिनसे चित्र सजीव, जीवंत प्रतीत होते हैं। और इन चित्रों में नीले, हरे, और सुनहरे रंगों का प्रयोग बहद खूबसूरती से किया गया है।

चित्रकला की ईरानी शैली में हिन्दू शैली को प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप मुगल शैली का जन्म हुआ। मुगलों के समय चित्रकला के क्षेत्र में वास्तविक विकास आरम्भ होता है। जहाँगीर के समय तक यह कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच चुकी थी।

बाबर को चित्रकला से विशेष प्रेम था, इस कला को उसने संरक्षण दिया, उसके दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार "बहजाद" था। इस समय पेड़ पौधे, उद्यान बगीचे, दरबार, आखेट के चित्रों में प्राकृतिक रूप बनाये गये हरे काल, नीले सुनहरे, रंगों का प्रयोग सुन्दर ढंग से किया गया है। हुमायूँ ने अपने दरबार में चित्रकारों को संरक्षण दिया। चित्रों में बारीक रेखाएँ, वस्त्रों पर सुनहरे रंग का प्रयोग और अन्य चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया रंगों के मिश्रण की कला मुख्य रूप से अपनाई गई। जिससे चित्रों में अकथनीय सुन्दरता आ गई और तथा निर्जीव चित्रों में भी ऐसा प्रतीत होता है, मानो उनमें आत्मा हो जीवन हो।

अकबर अपने समय का महान शासक हुआ, उसके दरबार में सत्रह प्रमुख चित्रकार थे। इस समय फारसी और हिन्दूशैली दोनों का अद्भूत मिश्रण देखने को मिलता है, दरबार में बादशाहों की शान – शौकत का चित्रण आकर्षक और कलापूर्ण बनाने के लिए उन्हें सुनहरे रंगों से सजाया गया, शाही हरम के दृश्य मुख्यतः श्रृंगार करती स्त्रियाँ एवं आखेट के चित्रों में नीले गहरे समुन्द्री और सुनहरी रंगों का विशेष रूप से प्रयोग हुआ। नीम, आम, कला और बरगद के वृक्षों के भी सजीव रंग के चित्रों की भी अधिकता है।

जहाँगीर तथा शाहजहाँ के समय रंगों को मिलाने की कला का पर्याप्त विकास हो चुका था। अकबर के बाद जहाँगीर ने चित्रकला के स्वर्णिम युग को आगे बढ़ाया। मानवीय आकांक्षाओं और भावनाओं के अनुरूप चित्र बनाये गये, इसके अलावा बगीचे, पशुपक्षियों, जानवरों एवं असंख्य धार्मिक चित्रों में भी अद्भूत रंग संयोजन मिलता है। एक चित्र में नूरजहाँ की गुलाब सूँघते हुए दिखाया गया है। अतः मुगल शैली में गुलाब फूल का महात्वपूर्ण स्थान है, जैसा की अजन्ता के चित्रों में कमल के फूल के चित्र का महत्व है। इसके अलावा कलाकारों द्वारा तैयार किये गये रंगों और उनके दर्शने का ढंग अपूर्व था। रंगों के अलावा रेखाओं के अंकन की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य हुए।

शाहजहाँ के समय आंतरिक जीवन की झोंकी, शाही वैभव, धन-सम्पन्न, सामन्तों के रहन – सहन के चित्र अधिक मिलते हैं, जिनमें चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया है। औरंगजेब ने इस कला की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया परन्तु फिर भी जनता के चित्र एवं स्वयं शासक (औरंगजेब) के भी चित्र मिलते हैं।

मुगल शैली की चित्रकला ज्यामितिक कला कृतियाँ जिसमें कृत्रिम नहरें, उथले सरोवर, फौवारों की कतारें तथा खुले मण्डपों का प्रयोग उद्यानों को और अधिक सुन्दर बना देता है। इमारतों पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। महलों और भवनों में धरातल की आकृतियाँ भी मिलती हैं।

मुगल शासकों में कला के प्रति अभिरुचि होने से पर्याप्त विकास हुआ अतः यह समय कलाओं की उन्नति का स्वर्णयुग कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

संदर्भ ग्रन्थ :- डॉ. दिनेश चन्द्र भारद्वाज, डॉ. उमाशंकर मेंहरा